

ANEXO I – Versiones paquetes R

Paquete	Versión
DropletUtils	1.14.2
MAST	1.20.0
edgeR	3.36.0
BRETIGEA	1.0.3
SingleR	1.8.1
scmap	1.16.0
SCINA	1.2.0
PCAtools	2.6.0
scraper	1.22.1
scater	1.22.0
scuttle	1.4.0
scDbFinder	1.8.0
BiocParallel	1.28.3
GEOquery	2.62.2
viridis	0.6.2
venn	1.11
VennDiagram	1.7.1
SingleCellExperiment	1.16.0